

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xolikulova Shoxista

Mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, O'zbekiston
shohistaxolikulova71@gmail.com

SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola sotsiativ nutq aktlarining semantik kristallashuvi hamda lingvopragmatik xususiyatlarini tizimli tahlil qilishga bag'ishlangan. Nutqiy aktlarni o'rganish hozirgi zamon ilmiy paradigmasida alohida fanlararo muammo sifatida e'tirof etilib, u tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, etnografiya, madaniyatshunoslik, ijtimoiy antropologiya, pragmatik tilshunoslik, sotsiolingvistika, psixolingvistika va amaliy tilshunoslik kabi qator gumanitar yo'nalishlar kesishmasida tadqiq etilmoqda. Jamiyatda ijtimoiy uyg'unlik va muvozanatni ta'minlashga xizmat qiluvchi, aksiologik xarakterga ega bo'lgan minnatdorchilik bildirish, tilak izhor etish hamda tabriklash singari ekspressiv nutqiy aktlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda mazkur nutqiy aktlarning lisoniy vositalar orqali ifodalanish mexanizmlari, ularning funksional-semantik xususiyatlari atroflicha yoritiladi. Shuningdek, nutq jarayonida sotsiativ aktlarning namoyon bo'lishi, so'zlovchi va adresat o'rtasidagi emotsional-pragmatik munosabatlarning shakllanishi kabi masalalar tahlil qilinadi. Maqolada sotsiativ nutqiy aktlarning turli kommunikativ sharoitlarda, muayyan tamoyillar asosida va xilma-xil vaziyatlarda turli maqsadlar bilan qo'llanishi, ularning semantik hamda pragmatik xususiyatlari ilmiy asosda umumlashtiriladi.

Kalit so'zlar: lingvopragmatika, lokutiv nutqiy akt, illokutiv nutqiy akt, perllokutiv akt, kommunikativ akt, nutq vaziyati, baho, perceptor, predikat, operator, eksperienser, propozitsiya.

Kholikulova Shokhista,

Independent researcher

Samarkand State Pedagogical Institute
Samarkand, Uzbekistan
shohistakholikulova71@gmail.com

SEMANTIC CRYSTALLIZATION AND LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF SOCIATIVE SPEECH ACTS

ABSTRACT

This article is devoted to the systematic analysis of the semantic crystallization and linguopragmatic characteristics of sociative speech acts. The study of speech acts is recognized as a distinct interdisciplinary problem within the contemporary scientific paradigm, being investigated at the intersection of numerous humanities disciplines including linguistics, sociology, psychology, ethnography, cultural studies, social anthropology, pragmatic linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and applied linguistics. Expressive speech acts, such as expressing gratitude, expressing wishes and congratulating, which serve to ensure social harmony and balance in society and have an axiological character, are of particular importance. This research provides a comprehensive account of the mechanisms through which such speech acts are expressed via linguistic means, as well as their functional-semantic characteristics. Additionally, the article examines the manifestation of sociative acts in the course of speech and the formation of emotional-pragmatic relations between the speaker and the addressee. The article offers a scientifically grounded generalization of the use of sociative speech acts across various communicative contexts, on the basis of specific principles, and in diverse situations for different purposes, along with their semantic and pragmatic characteristics.

Keywords: linguopragmatics, locutionary speech act, illocutionary speech act, perlocutionary act, communicative act, speech situation, evaluation, perceptor, predicate, operator, experiencer, proposition.

Холикулова Шохиста,

Независимый исследователь

Самаркандский государственный педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

shohistakholikulova71@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЦИАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Данная статья посвящена систематическому анализу семантической кристаллизации и лингвистопрагматических свойств социативных речевых актов. Изучение речевых актов признано отдельной междисциплинарной проблемой в современной научной парадигме и проводится на стыке ряда гуманитарных направлений, таких как лингвистика, социология, психология, этнография, культурология, социальная антропология, прагматическая лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и прикладная лингвистика. Особое значение имеют экспрессивные речевые акты, такие как выражение благодарности, пожеланий и поздравлений, которые служат обеспечению социальной гармонии и равновесия в обществе и имеют аксиологический характер. В данной работе всесторонне рассматриваются механизмы выражения этих речевых актов лингвистическими

средствами, их функционально-семантические свойства. Также анализируются такие вопросы, как проявление социативных актов в процессе речи и формирование эмоционально-прагматических отношений между говорящим и адресатом. В статье обобщается использование социально приемлемых речевых актов в различных коммуникативных контекстах, основываясь на определенных принципах и для различных целей в различных ситуациях, а также рассматриваются их семантические и прагматические свойства на научной основе.

Ключевые слова: лингвопрагматика, локативный речевой акт, иллокутивный речевой акт, перлокутивный акт, коммуникативный акт, речевая ситуация, оценка, перцептор, предикат, оператор, субъект опыта, пропозиция.

Muloqot jarayonida nutqning faoliyat sifatidagi asosiy vazifasi fikrni ifodalash hisoblanadi. Inson chuqur uyquni hisobga olmaganda doimo fikrlaydi. Mana shunday hollarda fikr nafaqat shakllanadi, balki to'liq va tugallangan holda vujudga keladi. Nutq tafakkurdan ajralmasdir. L.S. Vigotskiy fikriga ko'ra, "nutq tafakkurning so'zga aylanishi, materiallashish jarayonidir" [1, 144].

Nutq faoliyati – shakli, hajmi va tuzilishi jihatidan turlicha bo'lgan, juda katta hajmdagi gaplar majmuasidir. "Nutqiy akt – ma'lum bir gapning aniq muloqot muhitida ifoda etilishidir. Nutqiy akt mazmunining shakllanishi ifoda qilinayotgan gap ma'nosining so'zlovchi va tinglovchi tomonidan muloqot matniga nisbatan "boyitilishi", idrok etilishi natijasidir" [2,72-73]. Bu gaplar so'zlovchining emotsiyalari bilan boyitilgan bo'lib, uning niyatlari, motivlari va illokutiv komponentlari bilan belgilanadi. Nutq faoliyatini o'rganishning muhim yo'nalishlaridan biri – unda qo'llaniladigan nutq harakatlarining tarkibi va xususiyatlarini tahlil qilishdir. Shu asosda mazkur ishning vazifasi ekspressiv nutq harakatlarining bir kichik turi, ya'ni, sotsiativlarni tavsiflashdan iborat.

Sotsiativlar – bu ijtimoiy jihatdan muhim bo'lgan, muloqotni qo'llab-quvvatlash va jamiyatda muvozanatni saqlashga xizmat qiluvchi nutq harakatlari bo'lib, ularga *salomlashish, so'rashish, uzr so'rash, tabrik, hamdardlik bildirish, afsuslanish, minnatdorchilik bildirish* kabi ma'lum standart vaziyatlarda ijtimoiy guruh vakili sifatida tan olinishini ifodalovchi nutqiy aktlar kiradi. Bunday nutq harakatlari semantik tarkibida "hurmat" komponenti mavjud bo'lib, uning yordamida adresatga muntazam ravishda unga yoki u vakili bo'lgan ijtimoiy institutga nisbatan hurmat ifodalanadi [3,55-66]. Ularning bu maqomi me'yor hisoblanadi, chunki ular kommunikantga o'z xatti-harakatlarining ramziy (ya'ni yashirin ma'noli) jihatlariga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bu nutqiy harakatlar har bir jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor qoidalariga mos keladi. Ushbu qoidalar tinglovchining yoki so'zlovchining bajarishi lozim bo'lgan majburiyatlarini belgilaydi. Har bir jamiyatda bu qoidalar tartibga solingan bo'lib, ular etiketni tashkil etadi. Hurmat ifodasi – bu shunchaki odob emas, balki so'zlovchining adresatga nisbatan alohida e'tibor va ijobiy bahosini bildiruvchi hissiy munosabatdir. Ko'pincha bu hurmat adresatni har tomonlama qadrlashni ham o'z ichiga oladi. Nutq orqali etiket harakatini bajarish – bu suhbatdoshga ma'lum bir ijtimoiy "e'tibor belgisi" (ya'ni ijobiy munosabat signali) yuborishdir. [4,65]. Masalan, salomlashish, uzr so'rash, rahmat aytish, tabriklash kabi.

Biz so'zlashuv nutqiga xos bo'lgan quyida minnatdorchilik, tilak bildirish va tabriklash kabi nutq aktlariga harakatiga qisqacha tavsif berishga harakat qilamiz. Ushbu maqola uchun material sifatida og'zaki so'zlashuv nutqi, shuningdek, badiiy asarlardan tanlab olingan

dialogik matnlardan foydalanildi. Badiiy matnlarga murojaat qilish bejiz emas, chunki nutq harakatlarining mazmuni, kompozitsion va uslubiy xususiyatlari badiiy asarlarda yetarli darajada to'liq va aniq ifodalanadi.

Minnatdorchilik nutqiy akti. Nutq faoliyati insonning ijtimoiy hayotidagi eng muhim vositalardan biri bo'lib, u orqali shaxs o'z fikrini, his-tuyg'ularini va niyatlarini boshqalar bilan bo'lishadi. Shuningdek, nutq faoliyati turli illokutsion komponentlar, individual niyatlar va ijtimoiy kontekstlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab va ko'p qirrali tizimdir. Shu munosabat bilan nutq aktlarini o'rganishning muhim yo'nalishlaridan biri – unda amalga oshiriladigan ijtimoiy-ma'nodor harakatlar, xususan, ekspressiv va sotsiativ nutq aktlarini tahlil qilishdir.

Minnatdorchilik nutq akti – shunday sotsiativ nutq harakatidirki, u kommunikantning o'zaro ijtimoiy munosabatlarda hurmat va e'tiborni ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu nutq akti orqali so'zlovchi o'z minnatdorchiligini bildiradi, shuningdek, jamiyatda uyg'un muvozanatni saqlashga hissa qo'shadi. Minnatdorchilikning samarali amalga oshirilishi, avvalo, uning samimiyligi va so'zlovchining haqiqiy minnatdorlik hissiga ega bo'lishiga bog'liqdir.

“Minnatdorchilik” nutq ifodasining umumiy maqomi quyidagicha tavsiflanishi mumkin: gapiruvchi tinglovchining harakati o'zi uchun foydali (benefaktiv) bo'lganiga ishonar ekan va bu harakat bajarilgani uchun minnatdorlik hissini saqlab turar ekan, u shu bajarilgan harakat uchun tinglovchiga minnatdorchilik bildirishi mumkin[5,46].

Minnatdorchilikning illokutiv kuchini ifodalovchi eksplisit ko'rsatkich to'g'ridan-to'g'ri nutqiy aktlar orqali amalga oshadi. Ular ifodalarning performativ paradigmasini tashkil etadi va ushbu paradigma tarkibiga bevosita performativ hamda shartli-performativ ifodalar kiradi. Asl (sof) performativ ifodalarning informativ formulasi kengaytirilgan shaklda quyidagicha ifodalanishi mumkin: *Men senga / Sizga ... uchun minnatdorchilik bildiraman.*

Shartli-performativ gaplarning predikati esa grammatik jihatdan turli xil kesim turlari orqali ifodalanishi mumkin:

- **fe'l kesimlar orqali:** *Bu voqea mening hayotim davomida sodir bo'layotgani meni minnatdorlik tuyg'usiga to'ldiradi;*
- **ot kesimlar orqali,** bunda predikativ pozitsiyada “minnatdor” sifati qo'llanadi: *Sizdan nihoyatda minnatdorman;*
- shuningdek, **partitsiplar orqali:** *Bu samimiy so'zlar uchun minnatdor bo'l.*

Shu tariqa, shartli-performativ ifodalarda minnatdorchilik turli grammatik vositalar orqali ifodalanadi.

Minnatdorchilik nutqiy aktlarini amalga oshirish usullarining xilma-xilligi, ularning ham illokutiv, ham propozitsional komponentlarining ifodalanishidagi o'zgaruvchanlik bilan belgilanadi[6,63]. Ularning har biri nutq aktining kommunikativ maqsadini va ijtimoiy vazifasini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Birinchi o'rinda bu nutq aktini tahlil qilishda illokutsion va propozitsion komponentlarini aniqlash muhim hisoblanadi.

Illokutsion komponent – minnatdorchilik nutq aktining asosiy kommunikativ kuchi bo'lib, so'zlovchi tomonidan tinglovchiga minnatdorlik bildirilishini amalga oshiradi. Ushbu komponent minnatdorchilikning samimiyligini, ijtimoiy e'tibor va hurmatni namoyon etadi. Illokutsion kuch nutq aktining performativligi bilan bog'liq bo'lib, uni haqiqiy performativ yoki shartli performativ shakllarda ifodalash mumkin. Masalan, *“Sizdan yordamingiz uchun*

minnatdorman” shaklidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri minnatdorchilik bayonoti illokutsion kuchni ochiq tarzda ko‘rsatadi.

Propozitsion komponent nutq aktining mazmunini tashkil qiluvchi asosiy qismidir. Bu komponent tinglovchi tomonidan bajarilgan harakatning so‘zlovchi uchun foydali ekanligini va u tomonidan qabul qilinishini ifodalaydi. Shu bilan birga, propozitsion komponentda eng muhim jihat so‘zlovchining ushbu harakatning foydaliligi haqidagi subyektiv ishonchidir, ya‘ni obyektiv foydalilikdan ko‘ra, so‘zlovchining shaxsiy qarashi asosiy hisoblanadi.

Minnatdorchilik nutq aktida antropokomponentlar, ya‘ni so‘zlovchi (adresant) va tinglovchi (adresat) muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu komponentlar nutq aktida kimning minnatdorlik bildirayotganini va kim qabul qilayotganini ko‘rsatadi.

Antropokomponentlar ochiq (eksplisit) yoki shartli (implisit) tarzda ifodalanishi mumkin: **eksplisit ifoda** so‘zlovchi va tinglovchi ochiq ko‘rsatiladi. Illokutiv qismning qanchalik to‘liq ifodalanganiga qarab quyidagi turdagi gaplar farqlanadi[7,115]: a) muloqot vaziyatidagi har ikkala ishtirokchi ochiq (eksplisit) ifodalangan gaplar. Masalan: *Sizga yana bir bor chin dildan rahmat aytaman*; b) adresant yoki adresat ochiq ifodalanmagan gaplar. Masalan: *Minnatdor bo‘lishimiz kerak*. Bu gapda biz (adresant) ochiq ifodalangan, lekin kimga minnatdorlik bildirilyotgani (adresat) ochiq aytilmagan.

Antropokomponentlarning implisit tarzda ifodalanish imkoniyati ko‘p jihatdan gap kesimining qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanish xususiyatlari bilan belgilanadi. Masalan, illokutiv qismning predikati “*minnatdor bo‘lmoq*” kabi ot-kesim orqali ifodalanganda, muloqot ishtirokchilarini ko‘rsatish zarurati “*minnatdor*” sifatining sintagmatik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu sifat kesim vazifasida qo‘llanganda, u bilan valent bog‘langan aktantni talab qiladi: *Sizdan nihoyatda minnatdorman*.

Har ikkala antropokomponentning implisit tarzda ifodalanishi esa nominallashtirilgan (otlashgan) tuzilmalarda kuzatiladi. Bunday tuzilmalar murojaat qiluvchi va murojaat qilingan shaxsni ochiq ifodalashga imkon bermaydi: *Qimmatli tashrifingiz uchun katta rahmat*. Bu gapda so‘zlovchi va tinglovchi kontekst orqali tushuniladi. Antropokomponentlarning to‘g‘ri ifodalanganligi minnatdorchilik nutq aktining ijtimoiy samaradorligi va tinglovchida kutilgan ijobiy emotsional ta‘sirni yaratishda muhimdir.

Minnatdorchilik mazmunli gaplarning propozitsiyasi, odatda, o‘tgan zamondagi fe‘l orqali ifodalanadi. Kelasi zamonga yo‘naltirilgan, shunga o‘xshash fe‘llarni o‘z ichiga olgan gaplar esa illokutiv sinkretizm bilan tavsiflanadi, chunki bunday holatda minnatdorchilik bildirish iltimos ifodasi bilan uyg‘unlashib ketishi mumkin. Masalan: *Agar izohlaringizni keyinroq qoldirsangiz, sizdan minnatdor bo‘lardim*. Bu holatda propozitsiya kelajakdagi harakatni ifodalovchi fe‘l orqali berilgan bo‘lib, minnatdorchilik ifodasi boshqa, kelajakda bajariladigan harakatga nisbatan keyin yuzaga keladi. Ushbu harakat bajarilgandan so‘ng minnatdorchilik bildiriladi, ya‘ni gapning propozitsion qismida ifodalangan minnatdorchilik aslida o‘sha harakatning bajarilishiga bog‘liq shart hisoblanadi: *Agar siz izohlaringizni keyinroq qoldirsangiz, men sizga minnatdorchilik bildiraman* yoki, *Iltimos, izohlaringizni keyinroq qoldiring, shunda men sizga minnatdorchilik bildiraman*.

Muayyan kontekstlarda minnatdorchilik bildiruvchi gaplar bir vaqtning o‘zida minnatdorchilik va rozilik (yoki rad etish) illokutiv kuchlarini ham ifodalashi mumkin. Masalan:

- *Men hozir choy ichmoqchi edim. Siz ham qo‘shilasizmi?*

– *Katta rahmat.*

Bu yerda minnatdorchilik ma'nosi so'zlovchining psixologik holatini ifodalaydi va u adresat bajarishi taklif etilgan harakatning ijobiy baholanishi bilan implikativ bog'liq bo'ladi: *Choy yaxshi fikr, men mamnuniyat bilan bir piyola ichaman, taklif uchun rahmat.*

Ijobiy bahoni ifodalovchi hukm bir tomondan minnatdorchilik illokutiv kuchini amalga oshiruvchi va subyektning emotsional-baholovchi faoliyati natijasini aks ettiruvchi gap bilan, boshqa tomondan esa ushbu bahoning amaliy tomonini ko'rsatuvchi, rozilik ma'nosini bildiruvchi gap bilan implikativ bog'langan bo'ladi. Shu sababli bu ma'nolar o'rtasidagi munosabatni kauzativ (sabab-natija) munosabat sifatida talqin qilish mumkin.

Minnatdorchilik va rad etish illokutsiyalari birgalikda ifodalanganda, gapning propozitsion mazmuni rad etish sababini ham o'z ichiga oladi. Bunda adresat rad etayotgan harakat ijobiy ham, salbiy ham baholanishi mumkin. Masalan: –

– *Ha, bu xatosini to'g'rilaydi.*

– *Rahmat, Xurshida. Ammo meni taklif qilishlariga umuman qiziqmayman.*

Bu holatda so'zlovchi taklifni rad etadi, ya'ni tantanali kechaga taklif olish uchun qandaydir keskin choralar ko'rish fikrini qabul qilmaydi. Shu bilan birga, u vaziyatni to'g'rilash istagi uchun minnatdorchilik bildiradi.

Rad etish sababi sifatida u tadbirda ishtirok etishni istamasligini ko'rsatadi, chunki u ushbu tadbirni subyektiv ravishda salbiy baholaydi.

Minnatdorchilik bildiruvchi gaplarning illokutiv kuchi, ya'ni ularning emotsional-ekspressiv ifodaliligi leksik vositalar (yuklamalar, sifatlar, ravishlar) yordamida kuchaytirilishi yoki susaytirilishi mumkin. Masalan: *katta rahmat – juda katta rahmat – kattakon rahmat; juda minnatdorman – behad minnatdorman – juda ham minnatdorman – cheksiz minnatdorman – nihoyatda minnatdorman.*

Pragmatik ma'noning o'zgarishi ba'zan kesimning miqdoriy ko'rsatkichlari bilan ham bog'liq bo'ladi. Masalan: *Juda ajoyib oqshom edi. Ming rahmat.*

Minnatdorchilik nutq aktining samarali amalga oshishi uning samimiyligi bilan chambarchas bog'liqdir. So'zlovchi haqiqatan minnatdor bo'lganida va bu his-tuyg'uni nutq orqali ifoda etganda, nutq akti tinglovchi tomonidan ijtimoiy jihatdan to'g'ri va samimiy qabul qilinadi. Emotsional komponent minnatdorchilikning hissiy jihatini tashkil qiladi. U so'zlovchining ichki holati va his-tuyg'ularini ifodalaydi hamda tinglovchida mos emotsional reaksiyani uyg'otadi. Shu komponent orqali minnatdorchilik nafaqat so'z orqali, balki hissiy ta'sir orqali ham yetkaziladi. Nutq aktining samimiyligi va emotsional boyligi shuningdek tinglovchining kutilgan e'tibor belgilarini, masalan, salomlashish, uzr so'rash, tabriklash yoki minnatdorchilikni qabul qilishni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ushbu komponentlarning uyg'unligi minnatdorchilik nutq aktini ijtimoiy jihatdan samarali va mazmunli qiladi hamda jamiyatdagi hurmat va e'tibor muvozanatini mustahkamlaydi.

“Tilak” nutqiy akti. “Tilak” akti mazmunining o'ziga xosligi va uni lingvistik ifodalash usullari, albatta, tilak bildirishning kognitiv asoslari va uning kontseptual xususiyatlari bilan belgilanadi. Bir tomondan, tilak konsepti strukturasidagi mazmuniy o'zaro bog'liq lingvistik va nolingvistik vositalar qonuniyatlarini hamda turli lingvistik talqinlarni aniqlash va tushunish muhim ko'rinadi. Ikkinchidan, ushbu hodisaning kognitiv tabiati va mentalikka ko'ra o'ziga xos farq qiluvchi jihatlarini, istak mazmunidagi lisoniy birliklarni kontseptuallashuvi va tasniflanish mexanizmlarini ko'rsatishdan iborat bo'ladi. Shuni inobatga

olish kerakki, til birliklari va kategoriyalari asosida singdirilgan mazmun nafaqat obyektiv voqelik haqidagi munosabatlarning o'zaro bog'liq jihatlarini, balki o'z ona tilida so'zlashuvchilarning ham o'ziga xos xususiyatlarini ham aks ettiradi. Boshqa tomondan, V. Gumbolt tomonidan e'lon qilingan "borliq – til – inson" klassik uchligida birinchi o'ringa chiqadi: birinchidan til (shaxsi) olam manzarasining lisoniy tarjimoni, ikkinchidan til (shaxsi) me'moridir. Shuning uchun ham zamonaviy fan oldida o'zaro bog'liq murakkab konseptlarni o'rganishda inson omilining ahamiyati lisoniy tahlilning eng muhim sharti sifatida e'tirof etilishi bilan ajralib turishi bejiz emas. [8, 195]

Ma'no bilan bog'liq holda, istak "subyektini biluvchi" deb tushunilgan lingvistik "men" ga murojaat qilmasdan, so'zlovchining gapning yaratuvchisi sifatidagi shaxsiga, ma'no tarjimoni sifatida qabul qiluvchining shaxsiyatiga murojaat qilishni anglatadi. Aytilganlarning ichida shaxsning xohish-istaklarini va ularning obyektivlashuvini tilda yetarli darajada ifodalab bo'lmaydi.

Aslida, har qanday muloqot jarayoni istak bilan boshlanadi: so'zlovchining ma'lumotni qabul qiluvchiga yetkazish istagi har qanday so'z uchun turtki bo'lib xizmat qiladi va aloqa harakatining asosini tashkil qiladi. Mohiyatan, istakni kommunikativ harakatning paydo bo'lishi va mavjud bo'lishining sharti sifatida ko'rib chiqish mumkin. Umuman olganda, muloqotda tilak mazmuni ma'lum bir kommunikativ faoliyatda tegishli lingvistik dizayn(ko'rinish)ni oladi. So'zlovchi kimgadir biror narsa aytish istagini amalga oshiradi (kimdandir biror narsa haqida so'rash), rag'batlantirish orqali (kimnidir biror narsa qilishga undashni xohlaydi), lekin kerakli yoki optativ jumlar orqali (biror narsaga bo'lgan xohishini bildirishni xohlaydi). Boshqacha qilib aytganda, til shaxsining ma'lum bir ma'lumotni xabar, so'roq, buyruq yoki istak shaklida yetkazish istagi har qanday kommunikativ vaziyatning asosini tashkil etadi, axborot uchun turtki vazifasini bajaradi va muloqot jarayonining umumiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Bunday gaplar so'zlovchining istak-xohishini ifodalashga xizmat qiladi. Til sathida o'zining alohida modeli mavjudligi va nutqda konnotativ ma'no ma'lum axborot berish bilan birga, so'zlovchining pragmatik istagi, xohishining ifodalanishiga ega bo'ladi: Masalan:

– *Agar hayot bo'lganida edi, kaftimda ko'tarib yurardim, – keyingi kunlarda Safol odamlar orasiga qo'shildi deguncha u gapni takrorlaydigan bo'lib qolgandi. Shunday derdida, mahzun, horg'in, yoshlangan ko'zlarini oyog'i tagiga tikkancha o'zicha g'oldirardi. – Lekin qo'ldan ketdi... Eh, agar u bo'lganda... "Kim biladi?". Sovuq va shubha yaltillagan nigohlar Safolning ko'zlariga qadaladi. Qariya og'ir bir "oh" tortib, qoracha, dag'al barmoqlarini qaltirayotgan boshiga qo'yadi va hasratlangancha qayta-qayta deydi: – Qaniydi, tirilib kelsa... (Abdulhamid Samad. Qaniydi.)*

Tilak mazmunidagi gaplar so'zlovchining istagini ifodalaganligi uchun ham u kelgusida bo'lishi orzu qilinayotgan voqea-hodisa, belgi-xususiyat haqida axborot beradi. Shu bilan birga, "tilak" tushunchasi gapning maxsus turi – optativ(istak)ning asosiy kontseptual mazmunini tashkil qiladi. Ularda tushuncha o'zining lingvistik ifodasini oladi: *"Topganing to'ylarga buyursin"* deya halol mehnat bilan topgan daromadlarini faqat yaxshi to'ylarga xizmat qilishini niyat qilini. *"Uvali-juvali bo'lg'in", "serfarzand, serdavlat bolgin", "o'zingdan ko'payib yurgin"* va *boshqalar*. Bu istak mazmunli lisoniy birliklarda o'zbek milliy madaniyatining eng asosiy jihatini ko'rish mumkin.

“Tilak” nutqiy aktining umumlashtirilgan mazmuni sifatida birinchi navbatda mos keladigan modal semantika, xohish-istak semantikasi bilan bog‘liq. Tilak bildirish subyektning keng ma’noda qandaydir harakatni amalga oshirishga bo‘lgan ehtiyojining emotsional-ixtiyoriy ko‘rinishi bo‘lib, u muayyan vaziyatda u yoki bu lisoniy ifoda orqali namoyon bo‘lishi bilan boshqalaridan farqlanadi. Tilakni keng ma’noda muloqot uchun omil sifatida va optativlik kategoriyaning asosini tashkil etuvchi konsept sifatida farqlash kerak.

Kommunikativ harakatning umumiy sharti sifatida tilak til tizimidan tashqarida, shaxsning mantiqiy-psixologik jarayonlari doirasida joylashadi, lekin bo‘g‘indir. O‘zaro “Men” va “men emas” dunyosi.

Kognitiv-lingvistik tushuncha sifatida tilakning semantik qobig‘i kategoriyalashish jarayonlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bizning ongimizda istak lingvistik-konseptuallashuvning asosiy mazmuni - optativlikni tashkil qiladi. Anglashiladiki, birinchi navbatda, optativlikni o‘ziga xos kategorial birlik sifatida ko‘rib chiqish kerak, uning mazmun rejasi modal subyektning u yoki bu potentsial harakatga / holatga bo‘lgan munosabati (universal kontseptual o‘zgarmas / istalgan holat). Ushbu birlikni ifodalash rejasi sintaktik, morfologik, leksik, so‘z yasaliş va prosodik vositalar majmuasi, shuningdek, optativ semantikani belgilovchi kontekst elementlari to‘plamidir. Ushbu vositalarni birlashtirgan maxsus lingvistik kategoriyani aniqlashning qonuniyligi, so‘zlovchining kommunikativ niyatlaridan biri sifatida potentsial harakatning maqsadga muvofiqligining kontseptual mazmunini ifodalash uchun nutqdagi o‘zaro ta’sir holati bilan belgilanadi.

Demak, “tilak” konsept sifatida umumiy kommunikativ va lisoniy hodisa hisoblanadi. Bu barcha etnik guruhlar uchun akt va shaxslararo munosabatlarni saqlash va rivojlantirishning muhim vositasi. Odamlar bir-birlarini maktublar, SMS-xabarlar bilan tabriklaydilar va o‘zlarining yaxshi tilaklarini bildiradilar. Bu istaklar, bir tomondan, odamlarning his-tuyg‘ularini yetkazishga imkon beradi, ikkinchi tomondan, buni o‘rnatilgan odob-axloq an’analari doirasida amalga oshirishga imkon beradi.

Tabrik nutqiy akti. Tabrik - bu baxt, omad, ezgulik tilash va qutlash mazmunidagi nutqiy ifodadir [9,570]. U odatda muhim sana, bayram yoki erishilgan yutuq munosabati bilan bildiriladi. Tabrik nutq harakatining asosiy vazifasi – hurmat ko‘rsatish, xushmuomalalik va odobni ifodalashdir. Kimnidir tabriklash orqali so‘zlovchi: unga e’tibor qaratadi, o‘zining ijobiy hissiyotlari va munosabatini bildiradi, suhbatdoshga yaqinligini ko‘rsatadi, unda yaxshi kayfiyat uyg‘otadi, hurmat va ehtiromini namoyon etadi. Shu sababli, tabrik nutq harakati asosan adresatda ijobiy emotsiyalar uyg‘otishga xizmat qiladi. Demak, bu nutq harakatining asosiy vazifaviy yuki J. Syorl terminologiyasi bo‘yicha “ekspressiv vazifa” dir [7, 165].

Tabrik nutqiy akti adresatga ma’lum bir xabarni yetkazadi: bayram nomi, kunlar nomi, tabrikni nomlash sababi. Shuning uchun tabrik orqali bir nomdagi nutqiy jamlanmada amalga oshiriladigan ikkinchi vazifa – bu informativlik. Bundan tashqari, bu etiketli formulani implitsit tarzda rasmiylashtirish usullari adresant haqidagi turli ijtimoiy xabarlarining mavjudligini ko‘rsatadi.

Tabrik nutqiy akti o‘zining mohiyatini ifodalovchi bir qator vaziyatga bog‘liq holda yuzaga keluvchi ta’sirchanlik holatlariga ega: u so‘zlovchining his-tuyg‘ulari va munosabatini ifodalab adresatda oxir-oqibatda ijobiy ta’sir uyg‘otishga yo‘naltiriladi. Tabiiyki, tabrik jarayonida adresant va adresat, tabrik uchun kommunikativ vaziyatning bo‘lishi shart bo‘lgan elementlar hisoblanadi. Agar ulardan birortasi mavjud bo‘lmas ekan, mazkur nutqiy akt sodir

bo'lmaydi. Ushbu nutqiy harakatning maqsadi o'zaro samimiy munosabatni kerakli mezonda ushlab turishni ta'minlash, adresat bilan o'zi o'rtasidagi do'stona munosabatlarni saqlab qolish hisoblanadi. Shu ma'noda, ta'kidlash mumkinki, tabrik muloqotchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga solib turuvchi harakatdir, u bundan tashqari boshqa sotsiativlarni ham – muloqot jarayonida maxsus xushmuomalalik, yaxshi istaklar bildirish muhitini yuzaga keltirish vazifasini ham bajaradi.

Tabrikning bunday asosiy xususiyatlarini Y.N. Marinin mazkur nutqiy aktda ifodaning asosiy «belgilovchi mezonlari» sifatida qaraydi [10,10-12]. Muallifning fikricha, bular ichida asosiylari illokutiv kuchning umumiyliigi (hissiyotni ifodalash) va perllokutiv maqsad (javob emotsional ta'sirga erishish)dir. Bu adresatda ijobiy emotsional kayfiyat uyg'otish va ifodalanishining kommunikativ vazifasidir. Bu tabrik nutqiy aktida eksplitsit ifodalanishi shart bo'lmagan propozitsiyalarda o'z aksini topishi mumkin. Bunda adresant tomonidan adresatning hayotidagi ijobiy baholashga arziydigan voqea-hodisalarni qamrab oladi. Tabrik nutqiy aktida vaziyat ijtimoiy xarakter kasb etadi, adresatga hurmat, u bilan aloqani saqlab qolish maqsadida o'z samimiy hurmatini ifodalovchi leksik birliklarning qo'llanilishi alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, tabrikning asosiy o'ziga xos xususiyatlari ularning takroriy, stereotip, qat'iy odat tusiga kirib qolgan ifodalarga boyliigi hisoblanadi. Masalan, kishilar o'rtasidagi tug'ilgan kun, milliy bayramlar, tarixiy sanalar bilan bog'liq tabriklarda asosan adresatning sog'ligi, ishi, oilasiga aloqador tilak, istak bildiruvchi so'zlar va jumlar ishlatiladi hamda ular hayotning maishiy tomonlarini qamrab oladi. Jamiyatda ma'lum bir ijtimoiy mavqega ega bo'lgan yirik allomalar, davlat arboblari bilan bog'liq tabriklar ma'no ko'lamining kengligiga ko'ra oddiy tabriklardan farq qilsa, davlatlar rahbarlari o'rtasidagi tabriklar esa siyosiy xarakterga ega bo'ladi. Shuning uchun ularda rasmiy uslubga xos nutqiy shtamplar, siyosiy terminologiya yetakchilik qiladi va ular tabrik nutqiy akti pragmatik mazmunini belgilab beradi.

Tabrik nutqiy aktining umumiy tavsifi quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Tabrik nutqiy akti o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra bir qator ijtimoiy ekspressivlarni qamrab oladi: u so'zlovchining adresatga (nutq qaratilgan shaxsga) ijobiy munosabatini va tabrik nutqi amalga oshishi jarayonida yuz beradigan his-tuyg'ularni o'zida aks ettiradi. Tabiiyki, tabrik yo'llovchi va adresat, kommunikativ vaziyatning mavjud bo'lishi tabrik aktining amalga oshishi uchun shart bo'lgan elementlar hisoblanadi. Agar ulardan birortasi mavjud bo'lmasa, mazkur nutqiy akt yuzaga chiqmaydi. Mazkur nutqiy harakat maqsadi aloqani kerakli mezonda ushlab turishni ta'minlash, adresat bilan o'zi o'rtasidagi do'stona munosabatlarni saqlab qolish va bunda o'ziga tegishli bo'lgan hissiyotlarni, emotsional holatlarni ifodalashdan iborat. Shu ma'noda, ta'kidlash mumkinki, tabrik muloqotchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga solib turuvchi harakatdir. U bundan tashqari boshqa sotsiativlarni ham – muloqot jarayonida maxsus xushmuomalalik, yaxshi istaklar bildirish muhitini yuzaga keltirish vazifasini ham bajaradi.

Tabrik **ijtimoiy-madaniy tajriba** asosida shakllangan (masalan, to'yda, tug'ilgan kunda, bayramda aytiladigan iboralar), **barqaror til vositalarida ifodalanadi** (*tabriklayman, muborak bo'lsin, bayramingiz bilan*, va h.k.), **emotsional va fatik funksiyalarga ega** (odamlar orasidagi iliqlik, samimiyatni ifodalaydi), **milliy mentalitetni aks ettiradi** (o'zbeklarda duo, tilaklar, diniy iboralar bilan bog'liq), **kommunikativ maqsadli birlik**: tabrik faqat axborot yetkazmaydi, balki ijtimoiy munosabatni mustahkamlaydi. Shunday ekan, **tabrik – bu o'zbek madaniyatida konseptual birlik** sifatida mavjud bo'lib, til, tafakkur va madaniyat

kesishmasida joylashadi. U axborot emas, balki **ijtimoiy-psixologik ta'sir ko'rsatuvchi kommunikativ hodisa** sifatida qaraladi.

Nima uchun “tabrik” konsept bo‘la oladi? Tabriklash harakati madaniy jihatdan ahamiyatli: Har bir xalqda tabriklashga doir an’analar, nutqiy andozalar, marosimiy nutqlar mavjud. Masalan, o‘zbek tilida: “Tabriklayman!”, “Yutuqlaringiz bardavom bo‘lsin!”, “Baxtli bo‘ling!” kabi formulalar mavjud. Tabriklash bilan bog‘liq emotsional va kognitiv mazmunlar bor: Bu so‘z quvonch, samimiyat, hurmat, ijobiy baho kabi ma’nolarni o‘zida mujassam etadi. Tabrikda insonlar orasidagi ijtimoiy yaqinlik, sodir bo‘lgan voqeaning ijobiyliigi ifodalanadi.

Tabrik – ijtimoiy-institutsional nutq aktidir: U marosimlar, an’analar, kasbiy va shaxsiy kontekstlarda qo‘llaniladi (masalan, bitiruv marosimi, tug‘ilgan kun, lavozimga tayinlanish). Shu sababli, konseptual struktura shakllangan: kim, kimni, qanday holatda, qanday iboralar bilan va qanday maqsadda tabriklaydi.

“Tabrik” – konsept bo‘la oladi, chunki u: madaniy va emotsional jihatdan boy, aniq ijtimoiy vazifani bajaradi, til va madaniyat o‘rtasidagi farqlarni aks ettiradi, muayyan nutqiy andozaga ega [11, 68-82].

Umuman olganda shuni aytish kerakki, sotsiativ nutqiy aktlar muloqotning dominant milliy xususiyatlarini aks ettiradi. Bu xususiyatlar mazkur xalq vakillarida barcha yoki aksariyat kommunikativ vaziyatlarda namoyon bo‘ladi.

Iqtiboslar/Sиноски/References

1. Выготский Л.С. Мышление и речь: Психологические исследования. -М.: Лабиринт, 1996. -С.415.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. -Тошкент: ЎМЭ..2008. -Б.72-73.
3. Goffman E. Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt a. M., 1971. S. 55, 66.
4. Goffman E. Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt a. M., 1971. S. 65 и сл.
5. Sander T. Expressive (Rede-)Handlungen // Divinatio. Studia culturologica series. Vol. 18. 2003. S. 46.
6. Searle J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, 1969. P. 63.
7. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 184.
8. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. -Тошкент: ЎМЭ, 2006.-Б.570.
10. Маринин Ю.Н. Поздравление в системе речевого этикета // Функционирование языковых единиц в разных речевых сферах: факторы, тенденции, модели. - Волгоград, 1995. - С. 29 - 30.
11. Pardayev Z. Tabrik nutqiy akti va baho. Buyuk ipak yo'li xabarchisi. Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-adabiy, nazariy-uslubiy jurnal. №3. -Samarqand, 2022. -B. 68-82. www.silk-road.samdu.uz